

GINOP_PLUSZ-2.1.1-21-2022-00050

✉ 8248 Nemesvámos, Huszárok u. 3.
☎ Tel: 88/505-730, Fax:88/505-731
E-mail: veszmont@veszmont.hu
Web: www.vesz-mont.hu

LÉZERES PÁRNALEMEZ HEGESZTŐ BERENDEZÉS KIFEJLESZTÉSE A VESZ-MONT '2000 KFT-BEN

Nemesvámos, 2025. január

TARTALOMJEGYZÉK

1. A PROJEKT BEMUTATÁSA.....	4
1.1. A kutatás / fejlesztés tevékenységének bemutatása.....	5
2. A KÍSÉRLETI GÉP BEMUTATÁSA.....	6
2.1. Berendezés felépítése	6
2.1.1. Tervezett folyamat leírása	6
2.1.2. Főbb részegységek	7
3. A PROTOTÍPUSGÉP BEMUTATÁSA.....	8
3.1. A berendezés feladata.....	8
3.1.1. Folyamat leírás	9
3.1.2. Főbb részegységek	10
4. A PROTOTÍPUSGÉP MINT EREDMÉNYTERMÉK ÚJSZERŰSÉGÉNEK BEMUTATÁSA.....	11

1. A projekt bemutatása

A projekt célja egy olyan párnalemez hegesztő berendezés kifejlesztése, mely önmaga ellenőrzi a hegesztés minőségét, majd elvégzi a szükséges javításokat emberi beavatkozás nélkül. Célunk továbbá, hogy a hegesztő része legyen Ipar 4.0-s ökoszisztémának.

A kutatás keretein belül a mérnökség tagjai széleskörű felmérést végeztek és az alábbi megállapításra jutottak. Jelenleg a piackutatások azt mutatják, hogy nincsen olyan berendezés sem az európai, sem a világpiacon, amely hasonlóan magas műszaki tartalommal lenne ellátva, és ilyen fejlett informatikai és Ipar 4.0 háttérrel lenne biztosítva a működése. A konkurens berendezések csak az alap hegesztési funkciót, és annak eredményének mechanikus biztosítását tartalmazzák, esetleg egy harmadik fél által fejlesztett varratellenőrző rendszert illesztésre vannak felkészítve, jóval magasabb eladási árral kombinálva, mint a mi fejlesztésünk.

A fejlesztés keretein belül meg lett alkotva egy kísérleti gép, amelyet a kísérletek elvégzéséhez terveztünk, amelyen a kísérleti scenáriók futtattuk. Ezt követően elkészült a prototípus berendezés melynek segítségével már indult a próbagyártás, újabb bemenetet adva az ipari kutatás folytatásához. A prototípus berendezés próbagyártása közben tanítottuk be a minőségbiztosító tanuló algoritmust is. Az algoritmus a hegesztés vizsgálatához minden paramétert megkapott. A próbagyártások és laboratóriumi vizsgálatok eredményei is rögzítésre kerültek benne, vagyis meg tudja tanulni, hogy a vizsgált varrat a jó vagy nem jó kategóriába esik, és így tudja megtanulni a minősítés parametrizálását.

A tervezett berendezés nem elég, hogy jól tud párnalemezt hegeszteni, hanem a berendezés állapotát folyamatosan fenn kell tartani, hogy a minőség ne változzon. Ehhez a próbagyártások során a kísérleti fejlesztési feladatokkal párhuzamosan, azok eredményeire építve meghatároztuk, hogy a berendezés mely állapotparaméterei határozzák meg a gyártási paraméterek fenntarthatóságát, vagy megfordítva mely komponensek gyengülése, fáradása okozhat minőségromlást a korábban kikutatott gyártási paraméterekben. Ehhez a berendezés állapotot teljeskörűen monitorozhatóvá tettük, és meghatároztuk az összefüggést a gép állapotparaméterei és működési paraméter romlásai között. A gép állapotának fenntartásához meghatároztuk a karbantartási utasításokat, melyet a berendezés maga is tud kezelni, a karbantartási mix elemei gyártási használat alapú periodikus, és állapot alapú karbantartásokat ír elő a végfelhasználó számára. Ezzel biztosítva a berendezés folyamatosan magas minőségű gyártáskészen tartását.

Mind a kísérleti gépnek mind, pedig a prototípus gépnek a teljes dokumentációja elkészült amik a gyártáshoz, összeszereléshez és értékesítéshez szükségesek.

A létrejött termékeket bemutattuk honlapunkon és megjelentünk különböző szaklapokban, részt vettünk bemutatókon, workshopokon.

A pályázat ideje alatt sikerült kifejlesztünk egy olyan a jelenlegi piacon nem megtalálható összetett párnalemez hegesztő rendszert, amely komplex módon automatizált, és amelybe a minőségbiztosítás ilyen mélyen van integrálva, és amely széles körű ellenőrzési módszereket

alkalmaz a gyártás során. A minőségbiztosítási rendszer és a berendezés állapotának fenntartásához ipari digitalizációt használtunk fel, a berendezés öndiagnosztikájának célja a gépállapot-paraméterek folyamatos figyelése, beavatkozások, karbantartási igények kijelzése volt.

1.1. A kutatás / fejlesztés tevékenységének bemutatása

Legfőbb célunk egy olyan párnalemez hegesztő berendezés kifejlesztése volt, mely ön maga ellenőrzi a hegesztés minőségét, majd elvégzi a szükséges javításokat emberi beavatkozás nélkül. Célul tűztük ki továbbá, hogy a hegesztő része legyen Ipar 4.0-s ökoszisztémának. Céljaink a következőkben felsorolt területek tudományos kutatásán keresztül szeretnénk elérni:

Tudományos eredményként hozzuk létre:

- Első lépésként a hegesztési paraméterek meghatározásához megtervezzük a kísérleti hegesztési scenáriókat (I1)
- A kísérletek elvégzéséhez egy kísérleti gépet tervezünk (I2)
- A kísérleti hegesztések elvégzése után a mintákat részben a Vesz-Mont Kft. részben a Pannon Egyetem Szakemberei kiértékelik (I3 és I3-PE)
- A próbagyártások során a kísérleti fejlesztési feladatokkal párhuzamosan, azok eredményeire építve meghatározzuk, hogy a berendezés mely állapotparaméterei határozzák meg a gyártási paraméterek fenntarthatóságát, vagy megfordítva mely komponensek gyengülése, fáradása okozhat minőségromlást a korábban kikutatott gyártási paraméterekben (I4)

Műszaki eredményként hozzuk létre a fenti elméleti eredményeknek megfelelően:

- Az ipari kutatás kísérleti scenárióit támogató feladatokat végzünk jelen feladatban. Vagyis a megtervezett kísérleti gyártó gépet a tervek alapján megépítjük (K1).
- A kísérleti berendezést olyan állapotig készítjük el ameddig szükséges a kísérletek lefolytatásához. Az elkészített kísérleti berendezésen elvégezzük megtervezett scenáriókat (K2), ezzel biztosítva az értékelésre a mintákat a IK feladatokhoz.
- A kutatási feladatokban meghatározott paraméterek alapján már megtervezhetjük a prototípus berendezést (K3)
- megépítjük a kísérleti berendezés alapjaira, a prototípus gépet (K4)
- A prototípus berendezés PLC vezérlését és felhasználó felületeit a Exasol fogja készíteni (K5-EX)
- Illesztjük az kutatást kiszolgáló paraméter gyűjtő rendszert majd a kapott eredmény alapján felkonfiguráljuk azt (K6)
- A berendezés felkészítése az Ipar 4.0 ökoszisztémába illesztésre (K7)
- Elkészítjük a katalógusberendezés burkolati és biztonsági elemeit, hogy ne csak kísérleti körülmények, hanem normál ipari környezetben is üzemképes legyen. (K8)

- Az utolsó lépéssel átadjuk a piacra vitel, termékkommunikációs feladatokhoz a gépdokumentációt és fotózható, bemutatható állapotban a prototípusból átépített, kész katalógusberendezést. (K9)

2. A kísérleti gép bemutatása

2.1. Berendezés felépítése

A megvalósításához szükséges volt a folyamat ismerete, aminek tudatában a gép szétbontható olyan fő részegységekre, amik még a feladatukat önmagukban képesek ellátni. Ezután ezeket tovább bonthatjuk egészen az alkatrészek szintjéig.

2.1.1. Tervezett folyamat leírása

A folyamat során két lemez összehegesztése történik, előre meghatározott minta mentén.

Ennek a megvalósításához szükséges egy hegesztési tér. Valamint két asztal. Az egyik a hegesztendő, a másik a már össze hegesztett lemez részek tárolása végett.

A pontos hegesztéshez szükséges a lemezek megfelelő pozícióba illesztése. Ez megvalósítható ütközők segítségével. Ezen kívül szükséges a lemezek valamilyen leszorítása is, ezzel is gátolva az esetleges elmozdulást.

A gép kialakítása során szükséges volt is figyelembe venni, hogy a megmunkálendő lemezek méretei a több méter hosszúságot is elérhetik. Ha az egész lemezen egyszerre végeznénk a hegesztési munkálatokat, akkor akkora hegesztési térre lenne szükség, ami lefedi az egész lemezt. Ezen esetben nagy sántávolságokon kellene biztosítani a pontos megmunkálást. Kisebb hegesztési tér esetén a megmunkálás pontossága nagyobb.

A lemez behúzásához és kitolásához szükségesek megfogók. Mivel a lemezt nem csak mozgatniuk, hanem pozícióban is kell tartaniuk, ezért hajtott görgőkön való mozgatás helyett célszerűbb a lemez mindkét oldalán megfogó behúzó alkalmazása. A lemez hatékony továbbítás végett a megfogók egyszerre zárnak rá, majd azonos sebességgel azonos távot tesznek meg azonos irányba. Ezt egy közös golyós orsó alkalmazásával lehetett megoldani.

A hegesztés során hosszan tartó nagy hőterhelés éri a munkadarabot, emiatt az deformálódhat. Ennek kiküszöbölésére szükséges a munkadarab hűtése valamint annak megfelelő rögzítése.

2.1.2. Főbb részegységek

Az előző pontban leírt folyamatból meghatározhatók a gép főbb egységei.

1. Lemezek berakása görgős asztalon
2. Lemez X és Y irányú ütköztetése, pozicionálás
3. Leszorítás és automatikus beadagolás
4. Hegesztéshez megfelelő fix leszorítás
5. Hegesztés X-Y irányú manipulátorral
6. Hűtés
7. Hegesztett lemezek kiadagolása

3. A prototípusgép bemutatása

A kísérleti gép dokumentációjában lévő tervezett gép leírása alapján megtervezésre és megvalósításra került a prototípus gép.

3.1. A berendezés feladata

A berendezés a vevő által specifikált méretű és alapanyagú lemezeket hegeszti össze lézer segítségével, oly módon, hogy ezzel párnalemez mintázat alakuljon ki.

A párnalemezek olyan hőcserélő lemezek, amelyek többféleképpen használhatóak az ipari termékek hűtésére vagy fűtésére. A párnalemez két rozsdamentes acéllemezből áll, amelyeket egyedi körhegesztési minta mentén hegesztenek össze lézerrel. A párnalemez külső kerülete teljesen hegesztett, hogy ezzel zárt, nagy belső nyomásnak is ellenálló egybefüggő anyagot hozzon létre.

A párnalemez felfújható víz felhasználásával egy hidrosztatikus szivattyún keresztül. A hidraulikus felfújás garantálja a biztonságos túgulasi folyamatot, de az alkalmazástól függően akár más módszerek is használhatóak. A felfújási folyamat nyomást gyakorol a két lapra, ami lehetővé teszi az anyag deformálódását. Ennek köszönhetően üreg jön létre a hőátadó közeg áramlásához. A párnalemez folyadékokkal, gőzzel vagy hűtőközegekkel egyaránt használható.

VESZ-MONT 2000 KFT.

A párnalemezek kialakítása a felhasználástól függ, így mindegyik egyedi készítésű. Az egyediség vonatkozik mind a hegesztési mintázatra, mind az alapvető felépítésre és alakra.

Egy oldalú párnalemez

Két oldalú párnalemez

Az egy oldalon párnázott elemeket főként tartályok esetén használják külső borításnál, míg a két oldalon párnázottakat hűtő berendezéseknél, ahol lehetőség van arra, hogy a közeg a lemez mindkét oldalával érintkezzen.

3.1.1. Folyamat leírás

A hegesztendő lemezeket a beadagoló asztalra helyezve azok görgőkön továbbíthatóak a behúzóhoz. A nyitott behúzón áthaladó lemezek a pozicionáló ütközőknek köszönhetően megfelelő helyzetbe kerülnek. Ezután a behúzó összezár a pozicionálók pedig visszahúzódnak.

A lemezek behúzásra kerülnek a hegesztő asztalig, ahol a bemeneti hegesztési leszorító leszorítja azokat. A behúzó elengedi a lemezt és az vissza mozog a kezdeti helyzetébe.

Ezek után a lézeres hegesztőfej megkezdheti a hegesztési folyamatot, miközben az asztalban keringtetett folyadékkal szabályozzuk a lemez hőmérsékletét.

A hegesztési folyamat után a behúzó leszorítók rászorítanak a lemezre és a hegesztési leszorítók pedig elengedik azt. Ekkor a behúzó tovább mozognak és újra kezdődik a leszorítási – hegesztési folyamat.

A behúzóval megegyező kitolót is alkalmazunk a hegesztési asztal másik oldalán. Ennek a mozgása teljes mértékben megegyezik a behúzó mozgásával, azaz ugyan akkor szorít és enged el, valamint ugyan akkora sebességgel mozog, ugyanakkora távon.

A hegesztés folyamán a kész lemezt a kitoló egy másik görgős asztalra továbbítja.

3.1.2. Főbb részegységek

Az előző pontban leírt folyamatból meghatározhatók a gép főbb egységei.

1. Lemezek berakása görgős asztalon
2. Lemez X és Y irányú ütköztetése, pozicionálás
3. Leszorítás és beadagolás
4. Hegesztéshez megfelelő fix leszorítás
5. Hegesztés X-Y-Z irányú manipulátorral
6. Hűtés
7. Hegesztett lemezek kiadagolása

4. A prototípusgép mint eredménytermék újszerűségének bemutatása.

4.1. Gazdasági előnyök

A párnalemez hegesztés jelenleg egy igen költséges technológiai folyamat, melyet csak magas felszereltségű bérnyártó központok engedhetnek meg maguknak, akik jellemzően csak félkész terméket gyártanak, olyan cégek számára, akik későbbiekben beépítik azokat termékeikbe. Az alapvető technológiát, mint fő funkciót alkalmazó berendezések, amelyek összehegesztik az alaplemezt a duplikatúra lemezzel, már régóta megtalálhatóak a piacon, azonban ezek a berendezések nem testesztelhetőek, és nem rendelkeznek Ipar 4.0 funkcióval, valamint varratellenőrző rendszerrel sem. Emellett nem biztosítják a robotos ellenőrzés lehetőségét sem.

4.2. Kihívások

A tökéletes hegesztés alapfeltétele a hegesztendő testek teljes felületen történő összeszorítása. Ennek hiányában a felső lemez átég, és nem képződik varrat. Ezen feltétel biztosítása kulcskérdés. A megfelelő lézerteljesítmény stabilan tartása, és a megfelelő lézerforrás konfigurálása is egy nagyon fontos tényező. Megfelelő beállítások, és egyéb kiegészítő elemek kikísérletezése is hosszú folyamat volt. Probléma volt még a megfelelő károsanyag elszívás, valamint, mivel a varratellenőrző rendszernek csak egyes hardver elemei voltak ismertek, így annak kifejlesztése során is problémákba ütköztünk. Gondolnunk kellett arra is, hogy a hibás hegesztések javításakor a robotcellának valamilyen módon meg kell szüntetnie a hibás hegesztés okát, például a lemezek közti hézagot. A fentiek egy sokváltozós egyenlet részei. Komoly tudományos bizonytalanságot okoz, hogy ennyire komplexen még nem került a problémakör feldolgozásra, nem lettek a változók kategorizálva, és súlyozva. A komplexitás műszaki bizonytalanságot is okoz, hiszen a mátrix-szerű problémahalmaz egyes elemeinek megoldása egyéb elemekre is kihathat, egyfajta rendszerbizonytalansággént is értelmezhető.

4.3. Tapasztalat, rugalmas megoldások, mobilitás

Célgépgyártói és fémmegmunkáló üzemi tapasztalatainkat felhasználva a kutatási eredményekből kiindulva egy komplett megoldást nyújtó berendezést fejlesztettünk ki, amely a látens igényeket is kielégíti. Az alapvető technológiának megvalósíthatóságához nem fér kétség, mert a korábbiakban leírtak szerint vannak olyan konkurens termékek a piacon, melyek hasonló elven működnek. Azonban a kiegészítő technológiák magas színvonala és a korábban vázolt nehézségek miatt mindenképpen laborvizsgálatokkal kívántunk megbizonyosodni arról, hogy elképzeléseink működőképesek-e és időállóak-e? A hegesztési tesztek, és az alapvető szilárdsági vizsgálatokat a projekt keretein belül kialakított nemesvámosi laborépületünkben végeztük. Emellett a magasszintű anyagvizsgálati módszerek megvalósítására partnerként a Pannon Egyetem Mérnöki kar Műszaki tudományok kutató-fejlesztő központ anyagmérnöki intézeti tanszékét vontuk be. Roncsolásos és nem

VESZ-MONT 2000 KFT.

roncsolásos, valamint komputer-tomográfós mérésekhez. A pontos paraméterek meghatározása iterációs feladat, ezért nagyobb mennyiségű mintával kalkuláltunk, többféle elemzés elvégzése mellett. Ennek eredményeképpen bővült a meglévő tudásanyag, és az egyetem révén a szakterületen tevékenykedő kutatók bevonásra kerültek, tapasztalatuk a termék kifejlesztése során is hasznosult

5. Összegzés, iparági jelentőség

Magyarországon, legfőképpen az élelmiszeripari, alkoholipari, és egyéb olyan tartálygyártással foglalkozó cégeknél lehet piaca ennek a berendezésnek, ahol a tartályokban tárolt folyadékokat temperálni kell. Ez lehet borászat, pálinka vagy sörgyártás, tejipar, olajipar, és ezeknek az iparágaknak a beszállító vállalatai is. Ahogy korábban is írtuk, ezek a vállalatok félkész termékként magas áron vásárolják meg a párnalemezeket vagy esetleg a kész tartályokat. A párnalemez hegesztő segítségével képesek lesznek önmaguk számára is elkészíteni őket. Mivel széles körben alkalmazható terméket fejlesztettünk, így nemcsak a hazai piacra tervezzük a kijutást, hanem akár a nemzetközire is.

